

Ferramentas Para Uso do Quarto

José Maurício Schneedorf FS

9, jan, 2025

Table of contents

2	Introdução	5
2.1	Criação de projeto	5
2.1.1	Criação de projeto pelo RStudio	5
2.2	Rodando um projeto	6
2.2.1	Compilando por mouse	6
2.3	Linguagem do projeto	6
2.3.1	Para um documento único	7
2.3.2	Para um projeto	7
2.4	Um documento dinâmico simples	7
2.5	Subtítulos	8
2.6	Texto estilizado	8
2.7	Estilo de texto	8
2.7.1	Listas	9
2.7.2	Cores	9
2.8	Comentários	10
2.9	Chunk - trecho de código	10
2.10	Opções de <i>chunk</i>	10
3	Links	11
4	Figuras	12
4.1	Parâmetros de <i>chunk</i>	12
5	Gráficos	13
5.1	O sistema base (graphics)	13
5.1.1	Armazenamento	23
5.1.2	Linhas adicionais & graphics	23
6	Tabelas	25
6.1	Formatando uma tabela <i>pipe</i>	25
6.2	Subtabelas	26
6.3	Tabelas em grade	27
6.4	O pacote <i>kable</i>	28
7	Equações	30
7.1	Alguns comandos LaTeX para equações	31

8	Referenciação	33
8.1	Subtítulos	33
8.2	Figuras	33
8.3	Tabelas	34
8.4	Equações	35
9	Bibliografia	36

1

2 Introdução

2.1 Criação de projeto

Pode-se considerar como um *projeto*, digamos, **tudo** que se desejar fazer pelo ‘R & RStudio’ de forma organizada. Elencam-se aí documentos simples, *slides*, e livros, dentre outros. Seja qual o tipo de projeto a que se destina, a criação é muito parecida. Como ambiente de desenvolvimento integrado (ou *IDE* da sigla em inglês), o RStudio permite a criação de projetos por ponteiro de *mouse*.

Alternativamente, o projeto pode ser criado por linha de comando no *Terminal*, quer do próprio RStudio como pelo R, esse com ou sem interface gráfica (ou *GUI*, da sigla em inglês).

2.1.1 Criação de projeto pelo RStudio

Para tanto, siga as instruções que seguem:

1. Clique em *File* (ou em sua tradução para Português, dependendo da instalação do programa);
2. Selecione na sequência, *New Project, New Directory, Quarto Project*;
3. Preencha os campos (novo diretório, por ex) e selecione alguma característica para o projeto (editor visual, por ex);
4. Pronto! Pressupondo-se que o projeto chama-se “teste”, o sistema irá disponibilizar um projeto simples contendo quatro arquivos, a saber:

```
teste.Rproj # arquivo principal do projeto
test.qmd # arquivo de documento do projeto
.gitignore # arquivo de informação de compartilhamento em repositório (Git)
_quarto.yml # arquivo de metadados
```

Dos arquivos acima, pode-se traduzir cada um como:

1. *.Rproj* - arquivo que conterà todas as informações do projeto, como o caminho de diretório, pastas e subpastas, *scripts*, e outros documentos. É o arquivo que, quando clicado num explorador de arquivos, apresenta o projeto e seu conteúdo.

2. *.qmd* - arquivo em que será inserido texto e/ou códigos. É como um arquivo *DOCX* (MS-Word) ou *ODT* (Libreoffice), onde a digitação será compilada para um produto final (HTML, PDF, EPUB, ODT). A sigla refere-se a *Quarto Markup Document*.
3. **_quarto.yml** - arquivo de configuração que contém toda a informação necessária para a compilação do(s) arquivo(s) *.qmd* constantes do projeto. Essas informações incluem o tipo de documento gerado (PDF, HTML, por ex), título, autor, data, e formatações gerais do documento final. O atributo *yml* é uma abreviação de *yaml*, um acrônimo recursivo para *YAML* (“Ain’t Markup Language” ou “Yet Another Markup Language”). Trata-se de uma linguagem para dados de leitura relativamente fácil (*human-readable*) empregada na escrita de arquivos de configuração, e voltada para dados e não para documentos.

Agora, traduzindo a tradução propriamente dita, dois arquivos são vitais na compilação; o arquivo *.qmd*, ou vários desses, como uma folha de papel onde será escrito o documento, e o arquivo **_quarto.yml**, onde será escrita toda a configuração para a compilação.

E desse dois, o arquivo **_quarto.yml** é normalmente utilizado na compilação de mais de um arquivo *.qmd*, repassando a esses toda a configuração desejada (como a sequência de capítulos de um livro, cada qual escrito como um documento *.qmd* separadamente). Se a ideia é elaborar apenas um arquivo de documento, dinâmico ou não, basta a criação de um documento simples, como descrito mais embaixo.

2.2 Rodando um projeto

Para se “rodar” o projeto, ou seja, para que o algoritmo realize a compilação, tanto de textos como de códigos, também existem opções por ponteiro de *mouse* ou por *Terminal*.

2.2.1 Compilando por mouse

Algumas alternativas também possibilitam “rodar” o documento, tais como:

1. Por atalho, *Ctrl + Shift + K* (*K* de *knitr*, a máquina por traz do algoritmo...ou vice-versa);
2. Clicando-se em *File, Render Document*;
3. Clicando-se no ícone de uma seta azul seguido de *Render*, abaixo do *menu* principal.

2.3 Linguagem do projeto

Pode-se definir a linguagem (ex: en, pt, es) para um documento único (arquivo *.qmd*) ou para todo projeto (ex: livro). Para tanto:

2.3.1 Para um documento único

Basta acrescentar a linha de comando no cabeçalho do documento:

```
---  
title: "Documento"  
lang: pt  
---
```

2.3.2 Para um projeto

Nesse caso, a alteração se dará em todos os arquivos *.qmd* do projeto, sendo necessário uma inclusão simples no arquivo **_quarto.yml** de metadados:

```
project:  
  type: book  
  
book:  
  title: "Meulivro"  
  author: "Eu"  
  date: "x/xx/xxxx"  
  language: pt
```

2.4 Um documento dinâmico simples

O pacote *quarto* permite a elaboração de diversos tipos de documentos dinâmicos, destacando-se apresentações, animações, livros, e documentos mais simples. Iniciando por esses é possível perceber o racional de produção dos demais.

Um documento dinâmico simples pode ser pensado como um documento de editor de texto estilizado, embora com a possibilidade de inserção e execução de linhas de comandos para execução de tarefas e programação. Tendo em mente a estrutura mais simples, um documento estilizado poderá conter:

1. Título;
2. Subtítulos;
3. Texto estilizado;
4. Comentários não visíveis;
5. Objeto complementar (imagem, tabela, gráfico, equação).

As etapas abaixo descrevem a elaboração de um documento simples.

2.5 Subtítulos

Subtítulos são inseridos automaticamente em sequência numérica e com fontes estilizadas (negrito) de tamanhos distintos. São alocados simplesmente por número de *hashtags* inseridos antes. Existem 6 níveis (ex: 1.2, 2.4.1, etc), e que são indexados por #, ##, ###, ####, #####, #####.

Desejando-se que a numeração não apareça no subtítulo, ou que não seja listada no sumário inicial (quando a opção de documento é *livro*; TOC (*Table of Contents*), bastas os comandos:

```
## subtítulo {.unnumbered} # não aparece no título  
## subtítulo {.unlisted .unnumbered} # não é listada no TOC
```

2.6 Texto estilizado

Usando-se *Rmarkdown* é possível estabelecer com facilidade termos em negrito, itálico, etc, tal como segue:

```
*itálico* # itálico  
**negrito** # negrito  
~~cortado~~ # cortado  
^2^ # superescrito  
*** # linha horizontal
```

2.7 Estilo de texto

Usando-se *Rmarkdown* é possível estabelecer com facilidade termos em negrito, itálico, etc, tal como segue:

```
*itálico* ou _itálico_ # itálico  
**negrito** ou __negrito__ # negrito  
~~cortado~~ # cortado  
x^2^ # superescrito  
-- # linha curta  
--- # linha não tão curta
```

2.7.1 Listas

Listas podem apresentar-se com ou sem numeração. Para as últimas, ítems e subítems podem explicitar-se como segue:

```
* item 1
* item 2
+ subitem 1
+ subitem 2
```

O resultado do trecho acima fica:

- item 1
- item 2
- subitem 1
- subitem 2

Já para uma lista numerada pode-se espelhar o exemplo acima. Pode-se elaborá-la enumerando-se manualmente ou, de forma mais prática, automaticamente, nesse caso bastando-se inserir “1.” para todos os ítems da lista.

```
1. item 1
1. item 2
+ subitem 1
+ subitem 2
```

O resultado ficará como:

1. item 1
 2. item 2
- subitem 1
 - subitem 2

2.7.2 Cores

```
cor de texto: Roses are \textcolor{red}{red}, violets are \textcolor{blue}{blue}
```

cor de texto: Roses are red, violets are blue.

2.8 Comentários

É sempre desejável conhecer o significado de um conjunto de comandos, ou a essência de uma solução para um problema, uma lista de afazeres (*ToDo*), um trecho que se está experimentando, ou que foi colado de outra fonte para observação, ou qualquer informação que não se deseja visualizar no documento final, ou em preparação.

A inserção de comentários dá-se pelo atalho *Shift + Ctrl + C*, ao iniciar uma linha (pra um subtítulo, por ex), ao final dessa (pra uma explicação sobre o código), ou para um trecho selecionado. Para desfazer o comentário, basta repetir o atalho.

2.9 Chunk - trecho de código

A *alma* da programação letrada (*literate programming*; Knuth (1984)) é unir num mesmo documento texto estilizado e linguagem de programação. À esta última cabe a inserção de *chunks* ou trechos de códigos que são compilados pelo R.

Para inserir um *chunk* duas opções simples:

1. Por atalho: *Ctrl + Alt + I* ;
2. Por digitação: insere-se uma tripla crase, * “*”, tanto pra abrir o trecho, como para fechá-lo, seguido de chaves, como segue.

```
`` `{ } # inserção de *chunk*  
linhas de comando
```

2.10 Opções de *chunk*

As opções de trechos de códigos (*chunks*) permitem que se visualize ou não as linhas, ou que se execute ou não os códigos (*TRUE* ou *FALSE*), e diversas outras, como segue.

```
`` `{r, eval = FALSE} # previne-se avaliar a linha  
`` `{r, echo = FALSE} # previne-se apresentar a linha  
`` `{r, output = FALSE} # evita a apresentação de resultados  
`` `{r, include = FALSE} # previne códigos e resultados
```

3 Links

Hyperlinks para acesso à *World Wide Web* são efetuados e modo simples em *Rmarkdown*. Seguem alguns.

- Simples: `https://www.r-project.org/`
- Clicável: `[R CRAN](https://www.r-project.org/)`
- Abertura em nova página: `[R CRAN](https://www.r-project.org/){target="_blank"}`

4 Figuras

4.1 Parâmetros de *chunk*

No quarto pode-se definir algumas características para figura a inserir no documento, como a legenda (*caption*) e o tamanho, tal como ilustrado no trecho de código abaixo.

```
dpi = 300 # resolução da figura ("dots per inch")
fig.cap = "meu gráfico" # legenda do gráfico
fig.align = 'default' # alinhamento do gráfico (opções: 'left', 'right', or 'center')
fig.height = 5 # altura
fig.width = 7 # largura
fig.path = "C:/figuras" # caminho do diretório
fig.subcap = "meu inserto" # legenda em subfigura
```

5 Gráficos

5.1 O sistema base (graphics)

A seguir descreve-se a utilização do pacote base para gráficos do R, e com maior riqueza de detalhes que os demais (`ggplot2` e `lattice`). Essa escolha autoral reside em alguns aspectos, tais como:

1. Naturalidade de sua instalação original do R. Não há necessidade de instalação de qualquer pacote adicional;
2. Garantia de operação do sistema. Por ser o primário do R, já não sofre mais com alterações e atualizações que, às vezes, geram erros na compilação (mensagem: “deprecated”);
3. Alta flexibilidade para relações mais simples entre variáveis (mais comum em dados de “bancada de experimentos” do que em dados multivariados -`lattice` ou *data science* e publicação científica -`ggplot2`);
4. Caráter mais intuitivo, além de uma comunicação mais abrangente com os demais pacotes de análises e manipulação de dados do ecossistema do R (cálculos, análise numérica, simulação, programação, ajuste de modelos);
5. Possibilidade de plotagem de equações de modo mais simples que `ggplot2`;
6. . De fato, talvez essa última característica seja mais relevante quando se deseja a obtenção de resultados analíticos em paralelo às representações gráficas.

O `graphics` trabalha com o comando `plot` em seus múltiplos argumentos:

```
plot(x, y = NULL, type = "p", xlim = NULL, ylim = NULL,
     log = "", main = NULL, sub = NULL, xlab = NULL, ylab = NULL,
     ann = par("ann"), axes = TRUE, frame.plot = axes,
     panel.first = NULL, panel.last = NULL, asp = NA,
     xgap.axis = NA, ygap.axis = NA,
     ...)
```

O comando permite duas formas de digitação, *cartesiana*, `plot(x,y)`, ou por *formula*, `plot(y~x)`. Além disso, e diferentemente do `ggplot2` e do `lattice`, o sistema base elabora o gráfico principal numa linha de comando, e incorpora elementos estéticos ou de modelagem em linhas subsequentes.

O comando `plot` pode ser utilizado por diversas formas, o que o distingue dos demais *packages* citados, que trabalham somente com a identificação de colunas (vetores) por *datasets*. Assim, pelo `graphics` é possível plotar com:

1. Vetores criados “na unha”, de vetores de dados isolados;
2. Vetores de um *dataset* com identificação por símbolo `$`;
3. Vetores de um *dataset* identificado na função `plot`;
4. Vetores de *dataset* carregados por comando `attach`;
5. Vetores isolados e carregados no ambiente do R.

Exemplificando:

```
# 1. A partir de vetores criados dentro da função  
plot(x=c(1,2,3,4),y=c(2,5,7,11))
```



```
# 2. Vetores identificados no *dataset* com o símbolo $  
df <- data.frame(  
  A = c(1,2,3,4),  
  B = c(3,7,2,9),  
  C = c(4,6,8,10))  
plot(df$A,df$C)
```



```
# 3. Vetores de dataset identificados na função
```

```
plot(B~C, data=df) # Obs: nesse último, é necessário o símbolo "tilde" ~; caso contrário (se
```



```
# 4. Vetores de dataset carregado com `attach`  
df1 <- data.frame(  
  G = c(1,2,3,4),  
  H = c(3,7,2,9))  
attach(df1)  
plot(G,H)
```



```
# 5. Vetores pré-definidos no ambiente  
k <- seq(10:90)  
m <- sin(k)  
plot(m~k, type="l")
```


Alguns gráficos básicos permitidos pelo `graphics` envolvem:

```
plot() - pontos, linhas, pontos e linhas
barplot() - plot de barras
hist() - histograma
boxplot() - gráfico Box-Whiskers
persp() - gráfico 3D
pie() - gráfico de torta
dotplot() - sequência de valores (com *jitter*, espalhamento de pontos)
pairs() - painel múltiplo com todas as variáveis plotadas
matplot() - plota vetores de matrizes, como *dataframes*
```

Exemplificando para um gráfico de barras:

```
m <- matrix(c(70,60,40,60,40,20),nrow=2, byrow=TRUE,
             dimnames=list(c("teste1", "teste2"), c("controle", "método1", "método2"))) # cri
barplot(m, beside=TRUE, legend.text = TRUE, ylim=c(0,100),xlab="Métodos", ylab="Resultados")
```


Exemplificando para um gráfico tridimensional:

```
x = seq(-10,10, length = 50)
y = x
f = function(x,y) {r = sqrt(x^2+y^2); 10*sin(r)/r}
z = outer(x,y,f)
persp(x,y,z,theta=30,phi=30)
```


Além disso, diversas personalizações são possíveis pelo sistema `graphics`, quer para todos os pontos, como para um vetor de qualidades relativas aos pontos, dentre as quais:

```
type - tipo de plot: pontos "p", linhas "l", pontos+linhas com cruzamento "o", pontos+linhas
cex - tamanho do ponto (ex: 0.5, 20);
lty - "line type", tipo da linha; pode se representado por um valor (1,2,...) ou por "solid"
lwd - "line width", largura da linha (6 níveis)
pch - tipo de ponto (1-25)
xlim, ylim - limite dos eixos; ex: ylim=c(-2,10)
xlab, ylab - etiquetas ("label") dos gráficos
col - cor (números ou nomes); ex: "red", "orange"
main - título do gráfico
sub - subtítulo do gráfico
```

`log` - eixo logaritmo

`jitter` - espalhamento de pontos (evita sobreposição)

E diversas personalizações ou inserções são permitidas após a execução do gráfico, tais como:

`rug` - marcação de pontos no eixo (reforça identidade)

`text` - inserção de texto

`mtext` - inserção de texto nas margens do plot

`axis` - adiciona um eixo

`abline` - acrescenta uma linha reta (h, v, de valores, ou de ajuste)

`grid` - rede de marcação dos "ticks"

`bg` - plano fundo ("background")

Exemplificando alguns dos argumentos acima para um gráfico genérico:

```
A = seq(1:100)
B = A^2 # criação de vetor resposta pro gráfico

plot(x=A, y=B,
      cex=2,pch=3,type="o",lty="dotted",col=3,lwd=2,
      xlim=c(10,80),ylim=c(1e2,1e4),
      xlab="eixo x", ylab="eixo y",
      main="Meu título",sub="Meu subtítulo",log='xy')
```



```
df <-data.frame(A,B)
matplot(df, pch=1, type = "b") # exemplo de `matplot`
abline(h=4000, lty=2, col=5) # adiciona uma linha azul pontilhada
```


Também é possível atribuir alguns parâmetros (`cex`, `pch`, por exemplo) em função dos níveis de uma variável:

```
x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
y = c(6,7,8,9,10,11,12,13,14)
z = rep(LETTERS[1:3],3)

plot(x,y, cex=1:length(unique(z)))
```


E também é possível definir alguns argumentos em função de outros, como o tamanho (`'cex'`) e um texto:

```
plot(x,y)
text(x=2, y=10, "abc", cex=2, col=7)
```


5.1.1 Armazenamento

No pacote base um gráfico pode ser armazenado abrindo-se inicialmente uma conexão, elaborando-se o gráfico, e fechando-se a conexão, como ilustrado a seguir:

```
pdf("grafico.pdf", width=7, height=4) # abre a conexão
plot(x,y) # elabora o gráfico
dev.off() # fecha a conexão

# Obs: outros formatos possíveis: jpeg, bmp, tiff, ps, png
```

5.1.2 Linhas adicionais & graphics

O pacote base opera produzindo o gráfico pela linha de comando contida em `plot()`. Não obstante, é possível adicionar outras linhas para o complemento analítico, estético, e mesmo estatístico do gráfico, como *legenda*, *barra de erros*, *pontos ou linhas adicionais*, *resumo estatístico*, adição de *seta*, *texto*, *linhas* (de *ajuste* ou suavidade - *spline*, *lowess*), dentre outras. Ilustrando todos esses itens num único gráfico:

```

A = seq(from=2, to=10)
B = A/2 + runif(n=9,min=0.2,max=2) # vetor resposta com com erro aleatório
C = B+1 # vetor resposta adicional pro gráfico

ajus <- lm(B~A) # ajuste linear dos dados
plot(A,B,
      type="o", col="brown") # plot de pontos e linhas
arrows(x0=A,y0=B-0.1*B,
       x1=A,y1=B+0.1*B,
       angle=90,code=3,length=0.1,lwd=0.7,col="blue") # adição de barra de erros (nota: quan
arrows(x0=2,y0=4,x1=5,y1=5,length=0.1,angle=45, col="green") # adição de seta
text(x=3,y=4,"tendência",cex=0.9, col="orange") # adição de texto
lines(spline(A,B),col="red") # adição de linha de ajuste genérica
abline(ajus, lty=2) # adção de reta de ajuste linear
points(A,C-1, type="b", col="pink") # pontos adicionais

df <- cbind(A,B,C) # cria um dataframe
med <- apply(df, 1, mean) # calcula a média das linhas do dataframe
points(A,med,pch=17) # adiciona pontos de média
lines(lowess(A,med, f=0.9), pch=17, col = 5) # adiciona linha de suavidade na média plotada
legend(x=8,y=3.5, c("spline","regressã","lowess"), pch=c(16,16,16), lty = c(1,2,1), col=c("

```


6 Tabelas

Como para gráficos, existem diversos pacotes para a construção de tabelas no R, e com renderizações do simples (*tabelas Markdown*) ao muito complexo. Uma tabela simples pode ser obtida sem qualquer linha de comando, bastando-se incluir os dados em texto corrido, incluindo o título, e com pouquíssima simbologia, tal como representado pelo *chunk* abaixo para a tabela *pipe* do Quarto.

```
Método | Resultado | Obs
-----| :-----: | -----:
aquecimento | 12 | banho fervente
resfriamento | 52 | geladeira
congelamento | 170 | freezer

: Rendimento do processo.

# Os "dois pontos" no cabeçalho das colunas são utilizados para alinhamento (centro, esquerda)
```

Observe que a tabela apresentada, ainda que desformatada no *chunk*, é compilada de forma correta no resultado.

Table 6.1: Rendimento do processo.

Método	Resultado	Obs
aquecimento	12	banho fervente
resfriamento	52	geladeira
congelamento	170	freezer

6.1 Formatando uma tabela *pipe*

É possível alterar algumas características de uma tabela do *quarto*, tais como sua renderização estética e a largura. Atualmente os modelos para isso são listados abaixo.

```
"primary", "secondary", "success", "danger", "warning", "info", "light", "dark", "striped",
```

Exemplificando para a tabela acima (modelos e largura):

```
Método | Resultado | Obs
-----| :-----: | -----:
aquecimento | 12 | banho fervente
resfriamento | 52 | geladeira
congelamento | 170 | freezer

: Rendimento do processo. {tbl-colwidths="[75,25]"} {.striped .hover}
```

Table 6.2: Rendimento do processo.

Método	Resultado	Obs
aquecimento	12	banho fervente
resfriamento	52	geladeira
congelamento	170	freezer

Também é possível explicitar a largura de tabelas por todo o documento, para uniformização:

```
---
title: "Meu Doc"
format: html
tbl-colwidths: [75,25]
---
```

O título da tabela pode ser inserido em locais distintos, bastando-se identificá-lo no cabeçalho de documento:

```
---
tbl-cap-location: top # também botton, margin
---
```

6.2 Subtabelas

Ilustrando:

Table 6.3: Tratamento de amostras por variação térmica.

(a) Primeiro conjunto de ensaios			(b) Segundo conjunto de ensaios		
Procedimento	Amostra 1	Amostra 2	Procedimento	Amostra 3	Amostra 4
resfriamento	17	28	resfriamento	15	31
aquecimento	25	32	aquecimento	16	12

```

::: {#tbl-panel layout-ncol=2}
| Procedimento | Amostra 1 | Amostra 2 |
|-----|-----|-----|
| resfriamento | 17 | 28 |
| aquecimento | 25 | 32 |

: Primeiro conjunto de ensaios {#tbl-first}

| Procedimento | Amostra 3 | Amostra 4 |
|-----|-----|-----|
| resfriamento | 15 | 31 |
| aquecimento | 16 | 12 |

: Segundo conjunto de ensaios {#tbl-second}

Tratamento de amostras por variação térmica.
:::

A @tbl-panel engloba dois ensaios, embora a @tbl-second foi obtida com dados mais recentes.

```

Resultado:

A Table 6.3 engloba dois ensaios, embora a Table 6.3b foi obtida com dados mais recentes.

6.3 Tabelas em grade

A tabela *grid table* é um pouco mais complexa na elaboração, mas permite a inserção de textos, parágrafos e *bullets*, como segue:

```

+-----+-----+-----+
| Ítem | Preço | Empresas |

```

```

+-----+-----+-----+
| osciloscópio      | R$ 2.100,00 | - loja A      |
|                   |              | - loja B      |
+-----+-----+-----+
| gerador de funções | R$ 3.200,00 | - loja C      |
|                   |              | - loja D      |
+-----+-----+-----+

: Orçamento de equipamentos.

```

Resultado:

Table 6.4: Orçamento de equipamentos.

Ítem	Preço	Empresas
osciloscópio	R\$ 2.100,00	<ul style="list-style-type: none"> • loja A • loja B
gerador de funções		<ul style="list-style-type: none"> • loja C • loja D

6.4 O pacote *kable*

Dentre as diversas funções para a produção de tabelas estáticas pelo R destaca-se a função `kable` presente no pacote `knitr`. Assim como na tabela *pipe* padrão, ela renderiza a partir da inserção de dados, embora não por digitação de texto simples, mas por comandos do R, como os utilizados para a construção de *dataframes* (planilhas de dados). Ilustrando o uso da função `kable`:

```

Tratamento <- c("aquecimento", "resfriamento", "congelamento")

Rendimento <- c(42, 35, 14)

dados <- data.frame(Tratamento, Rendimento)

library(knitr)

kable(dados, caption = "Processamento das amostras.")

```

Table 6.5: Processamento das amostras.

Tratamento	Rendimento
aquecimento	42
resfriamento	35
congelamento	14

Também pode-se contruir a tabela por `kable` por comando que insere a própria biblioteca `knitr`:

```
knitr::kable(head(dados), "pipe")
```

Tratamento	Rendimento
aquecimento	42
resfriamento	35
congelamento	14

Ainda que simples na execução, há diversos argumento para `kable`, incluindo tipos, alinhamento, dígitos visíveis, dentre muitas, como segue.

```
kable(x, format, digits = getOption("digits"), row.names = NA,
      col.names = NA, align, caption = NULL, label = NULL,
      format.args = list(), escape = TRUE, ...)
```

Adicionalmente, é possível aprimorar esteticamente o resultado de `kable` com o pacote `kableExtra`, como segue.

```
library(kableExtra)

kbl(dados)

knitr::kable(dados)%>%
  kable_classic()
```

7 Equações

Equações podem ser criadas no `Quarto` ou em documento `Rmarkdown` seguindo-se a formatação observada em `LaTeX`, embora de modo mais simples, sem a necessidade do ambiente próprio desse, e tampouco de um `chunk`. Nesse caso falamos de equações em linha de texto (ou *inline equation*), como segue.

```
Área de circunferência:  $A = \pi * r^2$ 
```

Área de circunferência: $A = \pi * r^2$

Outra opção, com mais destaque, embora com menor grafismo:

```
Área de circunferência:  $A = \pi * r^2$ 
```

| Apesar da simplicidade, o compilador reconhece a sintaxe do conversor de documentos :

| Também é possível inserir a equação como em livros-texto, centralizando na página, c

```
::: {.cell}
```

```
```.r .cell-code}
```

```
$$
```

```
A = \pi * r^2
```

```
$$
```

```
:::
```

$$A = \pi * r^2$$

Uma particularidade do `RStudio` para a inserção de equações é a possibilidade de se pré-visualizar a equação enquanto se digita no documento `Rmarkdown`.

## 7.1 Alguns comandos LaTeX para equações

Como o *Pandoc* renderiza a partir da linguagem *LaTeX*, seguem alguns exemplos de sintaxe para a inserção de equação em *Rmarkdown*.

```
- frações: $\frac{a}{b}$
- subscrito: a_b
- superescrito: a^b
- raiz quadrada: \sqrt{a}
- média: \bar{x}
- somatória: $\sum_{i=1}^j a_i * b_j$
- grego: α β θ σ Δ
```

- frações:

$$ab$$

- subscrito:

$$a_b$$

- superescrito:

$$a^b$$

- raiz quadrada:

$$\sqrt{a}$$

- média:

$$\bar{x}$$

- somatória:

$$\sum_{i=1}^j a_i * b_j$$

- grego:

$$\alpha$$

$$\beta$$

$$\theta$$

$$\sigma$$

$$\Delta$$

Como mencionado acima, o *Rmarkdown* é compilado para *LaTeX* pelo *Pandoc*. Dessa forma, é possível também inserir no documento linhas de comando do *LaTeX*, e mesmo pacotes desse. Ilustrando-se, o código abaixo compila no documento *Rmarkdown* uma equação gerada pelo ambiente de equações do *Latex*.

```
\begin{equation}
\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^j \bar{x}_i}{j} \quad (\text{\#eq:mean})
\end{equation}
```

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^j \bar{x}_i}{j} \quad (7.1)$$

## 8 Referenciação

Em qualquer texto que se pretenda elaborar, é de significativa importância referenciar *subtítulos ou capítulos, figuras ou gráficos, tabelas, e equações*, em outras partes do texto. Os exemplos que seguem ilustram a referenciação cruzada no **quarto**.

É importante que se determine no cabeçalho a linguagem para os objetos (figuras, tabelas, equações), para que a referência não seja em linguagem diferente. Exemplificando, sem qualquer definição, a “Tabela X” vira “Table X”, e a “Figura X” vira “Figure X”.

Para definir a linguagem do documento basta colocar em seu cabeçalho a informação. Ilustrando-se para o Português:

```

title: "Título"
lang: pt

```

### 8.1 Subtítulos

1. Para nomear subtítulos:

```
Subtítulos {#sec-nomeSubtitulos}
```

2. Para referenciar

```
...conforme @sec-nomeSubtitulos.
```

3. Resultado:

...conforme Section [8.1](#).

### 8.2 Figuras

1. Para nomear a figura:

```
![Logo do R.](logoR.png){#fig-logoR}
```

2. Resultado:



Figure 8.1: Exemplo de logotipo do R.

```
3. Para referenciar: ...conforme @fig-logoR.
```

4. Resultado: ...conforme [Figure 8.1](#).

### 8.3 Tabelas

1. Para nomear uma tabela:

```
| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |

: Título da tabela {#tbl-nomeTabela}
```

2. Resultado:

Table 8.1: Título da tabela

A	B	C
1	2	3
4	5	6

3. Para referenciar: ...conforme @tbl-nomeTabela.

4. Resultado: ...conforme Table 8.1.

## 8.4 Equações

São referenciadas no próprio *chunk*, ou no ambiente de equações do *LaTeX*. Assim.

1. Para nomear a equação:

```
$$
y = a*x+b
$$ {#eq-nomeEquacao}
```

2. Resultado:

$$y = a * x + b \tag{8.1}$$

3. Para referenciar: ...conforme @eq-nomeEquacao.

4. Resultado: ...conforme Equation 8.1.

## 9 Bibliografia

Para citações bibliográficas:

1. Com autor e data: colocar entre parênteses; [ @bib ]
2. Múltiplas entradas: [@bib1; @bib2]
3. Suprimindo o autor (só data): [-@bib]

A bibliografia é inserida automaticamente ao final de um documento; dessa forma, basta terminá-lo com algo como “Referências”, por exemplo. Isso é bastante útil quando se deseja alocar referência bibliográficas em cada capítulo de um livro, por exemplo.

Por outro lado, se desejar-se alocá-la antes do final, como precedente ao um Apêndice ou Anexo, basta digitar o trecho de código abaixo:

```
References

<div id="refs"></div>
```

Alternativamente, pode-se também alocar diretamente o trecho que segue em um arquivo *qmd* listado ao final do documento de metadados *\*\_quarto.yml\** (algo como *referencias.qmd*), tal como abaixo:

```
Referências {.unnumbered}

::: {#refs}
:::
```

Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming.” *Comput. J.* 27 (2): 97–111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.